

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

"REAL IQTISODIYOT" KAFEDRASI

"Xizmatlar sohasida tarkibiy
o'zgarishlarni amalga oshirishning
zamonaviy texnologiyalari"
xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025-yil 25-mart

I bo'lim

SAMARQAND-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“REAL IQTISODIYOT” KAFEDRASI**

**“Xizmatlar sohasida tarkibiy o‘zgarishlarni
amalga oshirishning zamonaviy
texnologiyalari”**

**xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-mart

I bo‘lim

SAMARQAND-2025

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (Янги таҳрири) – Тошкент: Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни // ЎРК-637 23.09.2020.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 393-сонли Қарори, 2017 йил 20 июнь.
4. Ахунова Г. ва б. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш ўқув қўлланма. Т.: “Иқтисодиёт”, 2009 – 206 б.
5. Воронин Ю.М. Целевые инновационные образовательные программы и роль науки в их реализации / Экономика и управление, 2004-312 с.
6. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью. Уч. Пос. 3-изд., стер. – М.: Издательство “Омега - Л”, 2009. – с.58.

СОЛИҚЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

*Эргашев Умиджон Ибрагимович
– Тошкент давлат иқтисодиёт
университети Самарқанд филиали, ўқитувчи*

Аннотация. Мақолада солиқларнинг моҳиятига борасидаги баъзи назарий қарашлар, солиқларнинг молиявий муносабатларни ташкил этиш борасидаги хусусиятлари, иқтисодиётда солиқ муносабатларини йўлга қўйиш ҳақида фикрлар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: солиқ, солиқ муносабатлари, молия, ишлаб чиқариш, категория.

Аннотация. В статье отражены некоторые теоретические взгляды на сущность налогов, особенности налогов в организации финансовых отношений, а также мысли по установлению налоговых отношений в экономике.

Ключевые слова: налог, налоговые отношения, финансы, производство, категория.

Abstract. The article reflects some theoretical views on the essence of taxes, the features of taxes in the organization of financial relations, as well as thoughts on establishing tax relations in the economy.

Key words: tax, tax relations, finance, production, category.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномасида илғор тажрибалар асосида солиқ ва божхона маъмурчилиги жиддий ислоҳ қилиниши таъкидлаб ўтилди: «Бюджет харажатлари, аҳоли ва тадбиркорлар олдидаги мажбуриятларимизни қисқартирмаган ҳолда, бизнесга солиқ юкини камайтириш бўйича ишларни давом эттирамиз. Жумладан, 1 январдан бошлаб қўшилган қиймат солиғи ставкасини 15 фоиздан 12 фоизга

пасайтириш ҳисобидан тадбиркорлар ихтиёрида йилига камида 14 триллион сўм маблағ қолади. Лекин бизнес муҳитини яхшилаш учун фақат солиқни камайтиришнинг ўзи етарли эмас.

Биринчи навбатда, илғор тажрибалар асосида солиқ ва божхона маъмурчилиги жиддий ислоҳ қилинади» [1].

Солиқ солиш тизимини соддалаштириш ва солиқ қонунчилигини такомиллаштириш солиқ соҳасини жадал ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий муҳитини яхшилаш муҳим аҳамиятга эга.

Солиқлар узоқ тарихи давомида ишлаб чиқариш муносабатлари тизимида илмий тушунча ва мунозаралар сифатида амал қилишига қарамай, солиқларни тадқиқ қилиш уларнинг предмети, моҳияти, табиати, таркиби, хусусиятлари, кенгайтирилган қайта ишлаб чиқариш тизимида солиқларнинг ўрни ва бошқа масалалар тўлиқ ёритилмаганлиги ёки аниқланмаганлигини кўрсатди.

Афсуски, солиқларнинг умумий таърифи уларни бозор муносабатларининг тикланиши ва ривожланиши шароитида хўжалик юритиш амалиётида фойдаланиш мумкин бўладиган қиймат категорияларини амалга оширишга имкон бермайди.

Солиқлар ва солиқ муносабатлари тўғрисидаги конкрет амалий муаммоларни ўрганиш давомида биз кўп маротаба унинг энг умумий назарий масалаларига дуч келамиз. Шу муносабат билан, солиқлар ва солиқ муносабатлари тўғрисидаги фундаментал муаммоларини ишлаб чиқиш, молиявий сиёсат вазифаларини ҳал этишнинг илмий асосланиши жиддий амалий аҳамият касб этади.

Афсуски, кўпинча амалиёт ходимлари ўртасида амалий вазифаларни ҳал этишда назариянинг муҳим эмаслиги тўғрисидаги (масалан, “Иқтисодий ҳодисалар ва уларнинг функцияларининг моҳияти тўғрисидаги мунозаралар жиддий аҳамиятга эгами? Асосийси – бу ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилишда иқтисодий ҳодисалардан фойдаланиш амалиётидир” ва ҳ.к.) фикрларни эшитиб қоламиз. Фикримизча, иқтисодий ҳодисаларнинг моҳияти ва функциялари тўғрисидаги бундай фикрлар ўз асосига кўра ишончли эмас. Чунки назария фақат ўзи учунгина мавжуд бўлмайди. У кенг маънода, амалиётни “рўёбга чиқарувчисидир”, бироқ бу амалиётни илмий умумлаштиришда назариянинг ролини асло камайтирмаслиги лозим, у иқтисодий муносабатларни мустаҳкамлашнинг энг муҳим шарти ва омили ҳисобланади. Демакки, ҳар қандай иқтисодий кўрсаткичнинг амалий таъсирчанлигини таъминлаш имконсиздир.

Шу билан бир вақтда, умуман олганда солиқларнинг умумий назарияси масалалари (солиқ категорияси тушунчаси, унинг объектив зарурлиги, такрор ишлаб чиқаришдаги роли, солиқларнинг функциялари ва бошқалар) таҳлили ҳақида фундаментал тадқиқотлар мавжуд эмас. Булар қуйидаги ҳолатлар билан боғлиқдир: биринчидан, бозор муносабатларига ўтгунга қадар, солиқлар роли таҳлили, уларнинг ҳозирги роли билан таққослаганда, иқтисодий жиҳатдан, камроқ аҳамиятга эга бўлганлиги, иккинчидан, солиқларнинг функцияси тўғрисидаги турлича талқинларнинг

мавжудлигидир. Буларнинг барчаси шундан гувоҳлик берадики, умуман иқтисодий категория сифатидаги солиқларнинг моҳияти эмас, балки бюджет даромадларини шакллантириш мақсадида кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш тизимида уларнинг алоҳида хусусиятлари ва вазифаларигина ўрганилмоқда.

Маълумки, ҳар қандай иқтисодий категориянинг моҳияти иқтисодий муносабатлар таркибини, категориянинг ўзига хос хусусиятларини, муносабатларнинг асосини ва унинг ижтимоий-иқтисодий тавсифини аниқлаши зарур.

Умуман олганда бизнинг иқтисодий адабиётларимизда молиявий категория ҳисобланган солиқлар моҳиятининг барча жиҳатларини топиш мумкин. Охирги 15 йилда ёзилган деярли барча адабиётларда солиқ муносабатларининг назарий таҳлили бирмунча бир андозада тадқиқ этилганлигини кўрмаслик мумкин эмас, уларда даставвал солиққа тортиш аҳамияти ва бюджетга тўлашлар тартиби аниқланади, солиқ турлари тавсифи берилади, солиқ тўловчи ва бюджет муносабатлари аниқланади, у ёки бу турдаги солиқларни киритиш тўғрисидаги баҳслар олиб борилади, солиқларнинг моҳияти аниқланади, функциялари таҳлил этилади ва бошқалар. Солиқларнинг тушунчаси ва моҳияти тўғрисидаги масалаларда, бугунги кунда (ватанимиз) олимлар(и) орасида молия соҳасидаги каби жиддий фарқланувчи тасаввурлар йўқ. Ушбу ҳолат ўз-ўзидан эътироз чақирмаслиги мумкин эмас, чунки концепциялар ва таклифларнинг турличалиги орқасида объектив воқеликнинг тушунчаларида мураккаб ва зиддиятли акс эттириш жараёни туради.

Солиқ муносабатларининг асоси нима ҳисобланади, солиқлар молиянинг бир қисми ҳисобланадими, нима учун бозор муносабатларининг шаклланиши шароитларида билвосита солиқлар ва уларнинг давлат бюджетига марказлашуви ривожланади, солиқ категорияси ва унинг бошқа қиймат категориялари билан ўзаро алоқадорлигининг ижтимоий-иқтисодий ва умумиқтисодий мазмуни нимадан иборат каби саволларга батафсил жавоблар ҳозирча йўқ.

Солиқ муносабатлари таркибига объект ва субъектлар тавсифини ўз ичига олади. Солиқ муносабатлари марказлашган ва марказлашмаган фондларни яратиш ва улардан фойдаланиш, фондлар ва солиқ йиғувчилар (давлат органи бўлиши шарт эмас) ўртасидаги муносабатлар бўйича вужудга келади. Бу ҳолатни солиқлар ва солиққа тортиш масалалари бўйича барча назарий тадқиқотларда кўриш мумкин: дастлабки қарашда уларнинг барчаси ҳам ҳақлидек кўринади.

Бироқ, ушбу ҳолатдан бошқа бири келиб чиқади: солиқ муносабатлари нима учун вужудга келади, агарда пул манбаларининг марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган фондлари бўйича бўлса, унда миллий даромадни яратишнинг асоси нима ҳисобланади. Худди мана шу ерда назарий йўналишдаги мураккабликлар бошланади.

Агарда солиқ муносабатлари молиявий муносабатлар ҳисобланадиган бўлса (бу эса ҳеч қандай шубҳа туғдирмайди), уларнинг умумийлиги тегишли

иқтисодий (моддий) манфаатлар бўлиши лозим, чунки иқтисодий манфаатларсиз иқтисодий муносабатлар ҳам бўлмайди. Солиқ тўловчининг иқтисодий манфаати самарали молиявий муносабатлар ташкил этилиши ва умумхўжалик ва махсус фондлар яратилиши асосида фойда олишда ифодаланади. Солиқ тўловчининг молиявий солиқ манфаати эса шаклланган солиқ муносабатларида ўзи эришган моддий аҳволга таянишнинг кафолатини таъминлашда кўринади.

Агарда солиқ муносабатлари (яъни солиқ тўловчилар ва бюджет ўртасидаги муносабатлар) субъектлар иқтисодий манфаатлари кесишган жойда вужудга келса ва улар объектив ҳисобланса, у ёки бу манфаатларини амалга ошириш тегишли (мос равишдаги) субъектларсиз имконсиздир. Чунки солиқ муносабатлари, уларнинг иқтисодий категория сифатида бир бутунлиги нуқтаи назаридан, ҳам биринчи, ҳам иккинчи субъектга боғлиқ ҳисобланади.

Солиқ тўловчиларнинг бўлмаслиги, автоматик тарзда, давлат манфаатларини таъминлаш мумкин эмаслигини англатади. Чунки давлат тегишли ресурсларсиз, яъни умумдавлат фондларини яратиш учун зарур ҳисобланувчи субъектларнинг солиқ тўловларисиз ва ўз иқтисодий функциясига мувофиқ ҳолда харажатларни амалга оширмасдан туриб мавжуд бўла олмайди. Ахир ишлаб чиқарувчилар ўз хўжаликларида турлича мақсадлардаги фондларни яратган ҳолдагина, ўз иқтисодий манфаатларини рўёбга чиқара олишлари мумкин, бу бюджетдан ташқари ташкилотларнинг (корхоналарнинг) хўжалик юритиш амалиёти бидан бевосита тасдиқланади. Манфаатларни рўёбга чиқаришнинг ушбу усули қанчалик самарали эканлиги эса мутлақо бошқа масаладир.

Демак, солиқ соҳасидаги иқтисодий муносабатлар – бу ишлаб чиқарувчиларнинг иқтисодий манфаатларини амалга оширишнинг жами йиғиндиси эмас. Чунки бундай манфаатларни солиқ муносабатларисиз, яъни субъектлар ва бюджет ўртасидаги муносабатлар орқали ҳам амалга ошириш мумкин.

Солиқ муносабатларининг моҳиятини юқоридагидек талқин этиш, бизга солиқ муносабатлари – бу солиққа тортиш категориясининг анча ривожланган, кўринувчан, ўзгартирилган шакли деб умумлаштиришга имкон беради.

Демак, солиққа тортиш категорияси – бу нафақат солиқ муносабатлари (яъни иқтисодий адабиётларда талқин этилаётганидек, марказлаштирилган ва марказлаштирилмаган фондлар яратилиши бўйича вужудга келувчи муносабатлар), балки солиқ тўловчилар иқтисодий манфаатларининг тизими ёки йиғиндисидир. Бизнингча, солиққа тортиш - бу шаклдан кўра (яъни солиқ муносабатларидан) нимадир кўпроқ нарса, у солиқ муносабатлари тушунчасига қараганда кўпроқ бирламчи, асосий, аниқловчи, қадимийроқдир.

Агарда бунда ишлаб чиқарувчиларнинг иқтисодий манфаатларининг амалга оширилиши ишлаб чиқариш муносабатлари асосида юз беради деган фикрга кўшилсак, унда солиққа тортишни ҳам (яъни иқтисодий

муносабатларнинг бир қисми ҳисобланувчи солиқ манфаатларининг амалга оширилиши) албатта бирламчи ишлаб чиқариш муносабатлари соҳасига киритишни талаб этади.

Афсуски, мавжуд назарий аҳамият касб этувчи илмий ишларда бундай масала ўртага қўйилмайди. Солиқларнинг моҳияти берилган таърифларда аниқланишича, нафақат формал фарқлар кўп, балки солиққа тортиш, солиқ тўловлари ва солиқ муносабатлари тушунчалари ўртасидаги фарқлар ҳам берилмаган. Ушбу турли иқтисодий тушунчаларни бир-бирига очиқчасига ўхшатиш мавжуд. Бу шунингдек, худди молияни молиявий муносабатлар билан ўхшатиш каби номақбулдир. Шак-шубҳасиз, солиққа тортиш ва солиқ муносабатлари марказлаштирилган фондларни яратиш ва фойдаланиш билан боғлиқдир.

Бизнинг тушунчамиз ва бошқлар ўртасидаги фарқ шундан иборатки, солиққа тортиш – бу бирламчи ишлаб чиқариш муносабатлари ҳисобланади, солиқ муносабатлари эса уларнинг ҳосиласидир, холос. Бундай мазмуннинг мотивини тан олишнинг, биринчи қарашда кам аҳамиятли фактининг тан олинишининг ўзи эса, солиқлар тўғрисидаги замонавий назариянинг кўплаб жиҳатларини, унинг амалий қўлланилишигача бўлган, анча чуқур даражадаги, назарий фикрлашларга олиб боради.

Юқорида баён этилганларни ҳисобга олиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, солиқлар сифатида иқтисодий муносабатлар моддий ва номоддий ишлаб чиқаришда, унинг иқтисодий манфаатлари асосида иштирокчилари ўртасида вужудга келади. Ушбу эҳтиёж ишлаб чиқарувчининг иродаси ва онгига боғлиқ эмас, яъни уни объектив равишда бозор муносабатлари шароитида бюджет даромадларини шакллантириш зарурлигига олиб келади. Масалан, алоҳида солиқ тўловчига у бевосита солиқларни тўлашдан қочган ҳолда ўзининг бутун даромадини еб қўйиши мумкиндек туюлсада, у бунда унинг олдида турган бюджет ва қарз шаклидаги (уларсиз кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни ташкил қилиб бўлмайдиган) манбаларга дуч келади.

Солиқ категорияси мазмуни ва элементларини тўлиқ таҳлил қилишга давогарлик қилмаган ҳолда айтиш мумкинки, уни очиб бермасдан туриб, солиқларнинг моҳиятига тўлиқ кириб бориш, солиқлар тўғрисида етарлича ва аниқ билимга эга бўлиш мумкин эмас. Шунини ҳам айтиш муҳимки, солиқ бир бутун тузилма сифатида, элементлардан бирининг, айниқса солиқсиз тўловлар ёки солиқ йиғимларининг моҳиятини ва шунингдек бюджетни ҳам билдирмайди.

Солиққа тортиш бу бирламчи ишлаб чиқариш муносабатларининг белгисидир. Бошқача айтганда, ишлаб чиқарувчиларнинг ишлаб чиқариш муносабатларида нафақат соф ишлаб чиқариш манфаатлари, балки улар билан биргаликда давлат бюджети, яъни бюджет манфаатлари ҳам амалга оширилади. Реал иқтисодий ҳаётда ушбу манфаатлар бир-бири билан шунчалик қоришиб кетганки, уларни таққослаш ёки ажратиш нореал ва имконсиздир.

Адабиётлар

1. 2023 йил - «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили» Бунёдкор халқимиз мустақиллигимизни мустаҳкамлаб, барқарор тараққиёт йўлида дадил илдамлайверади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси “Халқ сўзи”, 2022 йил 21 декабр, № 272 (8334)
2. Ahrorov Z. et al. Tax Relations: Current Thinking and New Realities. E3S Web of Conferences 452, 05027 (2023) IPFA 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345205027> Scopus conference
3. Ahrorov Z., Saidmurodov F. Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar. //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2024-yil, 2-son. – 154-158 б.

THE ROLE OF INCLUSIVE TOURISM IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Sohibjon Turabekov

Researcher, Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

sokhibjon.turabekov@gmail.com

Аннотация. Ushbu maqolada inklyuziv turizmning rivojlanish jarayonlari, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va global tendensiyalari tahlil qilinadi. Xususan, inklyuziv turizm tushunchasi yoritilib, nogironligi bo‘lgan shaxslar, yoshlar, ayollar va boshqa ijtimoiy guruhlar uchun turizm xizmatlariga teng imkoniyat yaratish maqsadi o‘rganiladi. Tadqiqotda turizmning ijtimoiy integratsiya jarayonlariga ta’siri, inklyuziv turizmni rivojlantirishda davlat va xususiy sektorning roli hamda infratuzilma va xizmatlarni modernizatsiya qilish zarurati tahlil qilinadi.

Калит so‘zlar: inklyuziv turizm, barqaror turizm, to‘siqsiz turizm, inklyuziv iqtisodiyot, ijtimoiy turizm, turizm infratuzilmasi, iqtisodiy o‘sish, xalqaro hamkorlik.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы развития инклюзивного туризма, его социально-экономическая значимость и глобальные тенденции. В частности, рассматривается концепция инклюзивного туризма, направленного на обеспечение равного доступа к туристическим услугам для людей с ограниченными возможностями, молодежи, женщин и других социальных групп. В исследовании изучается влияние туризма на процессы социальной интеграции, роль государства и частного сектора в развитии инклюзивного туризма, а также необходимость модернизации инфраструктуры и услуг.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, устойчивый туризм, безбарьерный туризм, инклюзивная экономика, социальный туризм,

MUNDARIJA

I SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASIDA TARKIBIY O‘ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISH VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI YAXSHILASHNING NAZARIY METODOLOGIK MASALALARI		
M.E.Po‘latov T.S.Sharipov Z.S.Artikov	Xizmat ko‘rsatish sohasida tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning nazariy metodologik masalalari	5
Z.S.Artikov	Toyloq tumanida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish istiqbollari.	8
Г.М. Шадиева	Роль самозанятости в снижении уровня безработицы в нашей стране	13
A.Q.Eshonqulov	O‘zbekiston respublikasining mustaqillikning dastlabki yillarida iqtisodiyot sohasining o‘rni	15
Г.М. Шадиева Д.И.Насимов	Поддержка и развитие малого бизнеса в сфере услуг	18
D.A.Miyassarov	Mehnat resurslarini boshqarish: nazariy asoslar va zamonaviy yondashuvlar	22
Sh.I.Artikova Ch.M.Avazova	The gig economy: opportunities and challenges for workers and businesses	25
R.J.Kurbonova A.A.Kubayev	Sustainable practices in business: driving diversification and profitability beyond corporate social responsibility	29
O.Y.Ashurova T.Ochilov	O'zbekiston iqtisodini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.	33
J.B.Ergashev	Korxonaning ta'minot jarayonining asosiy bosqichlari	36
A.A.Yuldashev M.B.Hoshimxonova	Korxonada ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari	41
A.A.Yuldashev Sh.N.Nurmuxamedova	Logistikada outsorsing turlari	45
A.A.Yuldashev R.M.Rozimatova	Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	49
K.F.Sobirova	Korxonaning ta'minot zanjirida zaxiralarni boshqarish	53
Ш.Н.Мирзаева А.Х.Курбонов	Сетевой маркетинг и франчайзинг - как форма частного предпринимательства в сфере услуг	56
Ш.Н.Мирзаева Х.У.Хамдамов	Роль материально-технического обеспечения в повышении эффективности сельского хозяйства	59
Ш.Н.Мирзаева Х.У.Хамдамов	Структура агропромышленного комплекса: основные составляющие и их взаимодействие	62

G.M.Toxirova	Savdo korxonalarining iqtisodiy mexanizmlarini innovatsion rivojlantirish muammolari	65
Z.K.Raximov	Xizmatlar sohasini rivojlantirishning aholi farovonligini oshirishga yo'naltirilgan metodologiyasi	69
Z.K.Raximov	Xizmatlar sohasini rivojlantirishning aholi farovonligini oshirishga yo'naltirilgan aqsh tajribasi	71
II SHO'BA. XIZMATLAR SOHASIDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING MUAMMO VA YECHIMLARI.		
Г.М. Шадиева Ф.К.Рустамова	Особенности формирования доходов работников сферы услуг на примере вузов	75
Sh.A.Musayeva	Eksportga yo'naltirilgan korxonalarda marketing xizmatini tashkil etishni takomillashtirish .	78
Q.J.Mirzayev D.B.Egamkulov	Issues of digitalization of entrepreneurship in the market economy	82
D.I.Usmonova F.Sh.Usmonov	Ways to develop the organization of marketing research in agriculture	86
Ш.Н.Мирзаева У.Б.Усмонов	Эффективное использование земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве	91
M.U.Xudoyberdiyeva	Transport xizmatlarining rivojlanishi va muammolari	94
S.Sh.To'rabekov	Xizmatlar sohasida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning muammo va yechimlari	98
I.E.Saparova	Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish	103
A.A.Шарохматов	Тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини тартибга солиш йўллари	107
Ш.Н.Мирзаева У.Б.Усмонов	Обеспечение сельского хозяйства материально-техническими ресурсами и инфраструктура сферы оказания услуг	112
III SHO'BA. XIZMATLAR SOHASIDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISH VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN HUDUDLARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH.		
Z.S.Artikov	Qishloq joylarida kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	115

Г.М. Шадиева	Снижение бедности в Узбекистане: достижения, проблемы и роль социальных реформ	121
Z.S.Artikov	Qo'shrabot tumanida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish istiqbollari.	125
Г.М. Шадиева	Влияние цифровизации экономики на рынок труда	128
Г.М. Шадиева Д.Н.Султонова	Роль искусственного интеллекта в обслуживании клиентов	131
Н.И.Неделькина	Современное состояние развития сферы услуг и внедрения информационных технологий в махаллях и домохозяйствах Узбекистана	134
F.D.Jo'rayev	Agroklaster tizimini optimallashtirish: tarkibiy modullar va zamonaviy texnologiyalar	139
J.J.Egamberdiyeva	Ta'minot zanjiri strategiyalarning turlari	143
Ф.А.Ишанкулова З.З.Ахроркулов	Олий таълим хизматларининг рақобатбардошлиги ва унинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсири	146
У.И.Эргашев	Солиқларнинг ижтимоий-иқтисодий моҳиятига оид назарий қарашлар	151
S.Sh.To'rabekov	The role of inclusive tourism in the socio-economic development of the country	156
IV SHO'BA. XIZMATLAR SOHASIDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI YAXSHILASH DASTURLARI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.		
PhD Z.S.Artikov	Kambag'allikning mohiyati va uning shakllanishidagi nazariy yondashuvlar	163
Г.М. Шадиева	Развитие внешней торговли Узбекистана: Экспортные стратегии и их влияние на экономический рост в 2022-2024 годах	166
Г.М. Шадиева Ф.Ф.Очилов	Преимущества семейного предпринимательства в сфере услуг общественного питания	169
Z.K.Raximov	Adapting to the future of work: skills and strategies for success	171
D.S.Musinov O.F.Kamolov	E-commerce trends: shaping the future of retail	175
M.U.Xudoyberdiyeva	Savdo xizmatlarini tashkil etish va uni rivojlantirish yo'llari.	179

S.A.Maxmudov	Rivojlangan mamlakatlar tajribasida onlayn savdo xizmatlarini tartibga solish va rivojlantirish mexanizmlari	182
J.Nematov	O‘zbekistonda agrar soha mahsulotlarini qayta ishlash samaradorligini oshirish	187
A.Б.Таниев	Туристтик манзараларининг иқтисодий ривожланишга таъсири ва барқарор бошқарув стратегиялари	190
A. A. Butayev	Kambag‘allikni qisqartirishning global tajribalari	194
A.A.Yuldashev M.O.Odilov	Ta‘minot zanjirlarini boshqarishda bulutli texnologiyalardan foydalanishni afzalliklari	197
V SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASIDA TARKIBIY O‘ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHDA INVESTITSION VA INNOVATSION MASALALAR.		
G.M.Shadieva S.M.Turapov	Cybersecurity in the digital age: safeguarding Business assets	202
A.Bektemirov A.Abduraxmonov	Issues of increasing the efficiency of foreign investments in the conditions of an innovative economy	206
A. A. Butayev	O‘zbekistonda tijorat banklarining kambag‘allikni qisqartirishdagi o‘rni	211
B.O.Dusmatov N.B.Jumayeva	Innovations in customer experience: enhancing engagement and loyalty	215
B.O.Dusmatov D.N.Qodirova	Issues of digitalization of entrepreneurship based on innovative technologies	219
O.Y.Ashurova D.Sherqulov	O‘zbekistonning investitsion jozibadorligi	223
A.G. Ochilova	Social and humanitarian investments of germany into uzbekistan for the last 10 years	226
S. O.Xamroyeva S.A.Xaydarov	Turizmni rivojlantirishda innovatsion mobil ilovalar yaratish va ulardan samarali foydalanish	230
A.M.Джаббаров	Савдо корхоналарида қўшилган қиймат солиғини ҳисоблашнинг долзарб масалалари	234
X.A.Ulashev	O‘zbekistonda investitsiya muhiti va unga ta‘sir etuvchi omillar.	237
Ш.Н.Мирзаева А.Х.Қурбонов	Конкуренция и инновации в частном предпринимательстве	241
J.T.Togayeva	Korxonalarining innovatsion rivojlanish darajasini baholashning metodologik jihatlari	244

“Xizmatlar sohasida tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning zamonaviy texnologiyalari”

**xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-mart

**“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2025.**

ISBN: 978-9910-702-99-0

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
Nashrga ruxsat etildi: 24.03. 2025 y.

© “STAP-SEL” MChJ nashriyoti
Samarqand – 2025 y.

25.03. 2025 y. chop etildi
Qog‘oz bichimi A5, 60x84 ¹/₁₆, Ofset qog‘ozi.
“Times New Roman” garniturası.
Nashr bosma tabog‘i 15.87
Buyurtma № 0011A/25. Adadi 50 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.